

РОМАН ОСКАРА УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» И ЕГО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

OSCAR WILDE'S NOVEL THE PORTRAIT OF DORIAN GRAY AND ITS CINEMATIC INTERPRETATIONS

СЕМЕНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Балашовский институт СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

SEMENOVA MARIA SERGEEVNA,

Balashov Institute of N. G. Chernyshevsky SSU.

В данной статье предпринята попытка сопоставительного анализа романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» и его экранных адаптаций с целью выявления различий и сходств между ними. Рассмотренная экранизация романа «Портрет Дориана Грея» определена как киноадаптация. В результате проведенного исследования установлено, что экранизации А. Левина 1945 года и О. Паркера 2009 года являются собой различные варианты интерпретации ключевых идей, тем, мотивов и образов романа О. Уайльда, ориентированные на «горизонты ожидания» зрительской аудитории соответствующих им эпох.

This article attempts a comparative analysis of Oscar Wilde's novel "The Portrait of Dorian Gray" and its screen adaptations in order to identify differences and similarities between them. The novel in question, The Portrait of Dorian Gray, is defined as a film adaptation. As a result of the conducted research, it was found that the film adaptations of A. Levin in 1945 and O. Parker in 2009 are different versions of the interpretation of the key ideas, themes, motives and images of O. Wilde's novel, focused on the "horizons of expectation" of the audience of their respective eras.

Ключевые слова: сопоставительный анализ, роман, Оскар Уайльд, экранизация, «Портрет Дориана Грея», Оливер Паркер, Альберт Левин.

Key words: comparative analysis, novel, Oscar Wilde, film adaptation, "Portrait of Dorian Gray", Oliver Parker, Albert Levin.

Кино и литература – два особых вида искусства, которые практически неотделимы друг от друга. Процесс чтения заставляет человека погрузиться в особый мир, созданный благодаря писательскому мастерству и собственному воображению. Кино предоставляет возможность для воссоздания объёмной, яркой картины и погружения зрителей в сложные сюжетные перипетии при помощи режиссёрского мастерства, талантливой игры актёров, качественной операторской работы.

Кинематограф во всех странах мира активно использует классическое наследие мировой литературы. За счёт этого осуществляется процесс популяризации писателей и их творчества, художественные произведения становятся достоянием большого количества людей [3, с. 15]. Сравнение литературного произведения и его экранной адаптации позволяет глубже проникнуть в замысел либо автора, либо режиссёра, каждый из которых интерпретирует материал по-своему.

С целью аргументации заявленного тезиса, обратимся к роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» и его экранизациям. В своём произведении писатель высказывает мысль о том, что искусство не подлежит рассмотрению с точки зрения человеческой морали, поскольку оно находится выше жизни, следовательно, может не подчиняться её законам. Оскар Уайльд искажает основные представления об этике взаимоотношения людей, делает акцент на вымышленной философии удовольствия, которая представлена им как единственно верный способ видения мира. Но трагический финал романа доказывает обратное: пренебрежительное отношение к этическим нормам и постоянное стремление к получению наслаждения уродуют душу человека и являются источником саморазрушения, заканчивающегося гибелью главного героя [4, с. 118].

Впервые произведение было опубликовано в июле 1890 года. Позже в ряде газет появились гневные оценки критиков. Роман Оскара Уайльда сочли опасным и аморальным, вследствие чего появились требования запретить его и привлечь автора к ответственности. Причина такой характеристики обычно связана с противоречивыми идеями, которые распространяет Генри Уоттон и претворяет в жизнь Дориан Грей. Мы склоняемся к мнению, что, кроме этого, была ещё одна причина – саркастическое описание лондонского высшего общества времён правления королевы Виктории [2, с. 78]. Сам автор неоднократно говорил, что его роман не подлежит критике с этической точки зрения, поскольку персонажи являются вымышленными.

З.А. Венгерова даёт проницательную оценку роману и видит в нём не проповедь порока, как многие критики, а нечто не лишённое традиционного поучительного вывода. Она фактически соглашается с писателем, считавшим свой роман даже слишком нравственным. «Несмотря на то, что Дориан Грей <...> порочен и возводит в идеал свое презрение к „предрассудкам нравственности“, идущим вразрез с красотой, – пишет исследовательница, – сам роман не может быть назван проповедью порочности. Напротив, сам герой погибает жертвой своего отношения к требованиям совести» [1, с. 135-136].

В настоящее время насчитывается более 25 экранизаций романа «Портрет Дориана Грея». Первая из них датируется 1910 годом. Это датский немой фильм, режиссёром которого является Аксель Стрём. Последняя экранизация, в которой действие романа перенесено на наше время, вышла в свет в 2018 году. Режиссёр этой картины – Эндрю Фишер. Обратимся к экранным адаптациям А. Левина и О. Паркера для сопоставительного анализа.

Фильм Альберта Левина «Портрет Дориана Грея» (1945) относится к такому виду экранизации, как фильм-книга. Её отличительными чертами выступают репрезентация ключевых моментов художественного произведения, полное соответствие экранных героев литературным, направленность на раскрытие внутреннего мира персонажей. В экранной адаптации показывается история Дориана Грея, который продал душу дьяволу за обретение вечной молодости и красоты.

В романе Оскара Уайльда зритель узнает о внутреннем мире Дориана через его размышления, диалоги и внутренние монологи. Автор обращается к темам морали, этики, искусства и человеческой природы. В то время как в экранизации режиссер использует визуальные средства, чтобы передать атмосферу произведения и репрезентировать персонажей и сюжет.

Одним из ключевых отличий между романом и экранизацией является подход к раскрытию образов героев. В романе Уайльда Дориан Грей представлен более сложным и многогранным персонажем, чем в экранизации. В книге автор уделяет больше внимания внутреннему миру главного героя, его мыслям и чувствам, что позволяет читателю лучше понять мотивы его поступков. В экранизации же акцент делается на визуальном представлении персонажей и действий, что может упростить трактовку их характеров.

Еще одним отличием между романом и экранизацией является подход к раскрытию темы искусства. В романе Уайльда искусство играет важную роль, размышления героя о нем отражают внутренний мир Дориана и его переживания. В экранизации же искусство может быть представлено более визуально, через образы и композиции кадров.

Фильм Альберта Левина «Портрет Дориана Грея» максимально близок к оригиналу и вместе с тем содержит в себе альтернативу ему. Не имеющие существенного значения изменения были внесены в сюжет и образ основного действующего лица. Так, Дориан Грея движется по пути добра, но погибает в результате несчастного случая. Несмотря на то, что главный герой является обладателем таких качеств, как цинизм и жестокость, преображение Дориана Грея ожидаемо с самого начала экранной адаптации. Генри Уоттон в фильме 1945 года является не искусителем, а катализатором превращения. Экранная адаптация не является отражением двойственности натуры главного героя, но предпринимает попытки показать возможность возвращения юноши в лоно добродетели [5, с. 21].

В виду того, что писатель высказывает собственные теории через образ Дориана Грея, выбор актёра на эту роль является одним из наиболее важных этапов кастинга. В производстве приводится подробное описание главного героя: «Лорд Генри смотрел на Дориана, любясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нём чувствовалась искренность и чистота юности, её целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь ещё ничем не загрязнила этой молодой души» [6, с. 29]. Именно так Оскару Уайльду представлялось сочетание духовной и материальной красоты. Несмотря на то, что в романе даётся подробная характеристика центрального персонажа, английский режиссёр отдаёт предпочтение актёру, который по описанию является полным антиподом книжному. Таким образом, в его киноинтерпретации Дориан Грей представляет собой тёмноволосого, тёмноглазого, несколько худого юношу. Но, несмотря на это, фильм А. Левина получился достаточно близким к тексту произведения, использование техники цветных вставок в картину также оказалось очень удачным.

Фильм «Дориан Грей», режиссёром которого является Оливер Паркер, вышел в 2009 году. В данной киноинтерпретации роль Дориана Грея исполняет молодой британский актер Бен Барнс. Ему удалось перевоплотиться из добродетельного молодого человека в порочного старика. Персонаж Бена Барнса предстаёт перед нами эмоциональным, постоянно меняющимся человеком. Поэтому в конце фильма мы замечаем изменение его лица, которое, по сути, должно оставаться прежним. Режиссер представил центрального персонажа как олицетворение порока не только на портрете, но и в реальной жизни. Это отклонение от замысла автора, так как в книге в последующие двадцать лет жизни Грея никто не заметил в нем никаких изменений именно потому, что человек с таким прекрасным лицом не может никому причинить зла. О. Паркер добавил слишком много «чертовщины», от которой образ скорее проиграл, чем выиграл.

В фильме замечательно представлена фигура Генри Уоттона, через которую наиболее полно переданы идеи О. Уайльда. Колин Ферт аристократичен, харизматичен и так же хоуш, как и «ядовит». Зло в лице Генри Уоттона приобретает обаятельность, наполняется великолепным содержанием и становится сокрушительной силой, которая должна очаровать не только Дориана, но и зрителя [7, с. 42].

Бэзил Холлуорд – ещё один представитель основного сюжетного треугольника. На протяжении всего романа он проповедует идеи нравственности и добродетели. В фильме же Бэзил практически растворяется в сюжете, его творческие представления о красоте и морали в их единстве остаются незамеченными. Душевная привязанность Холлуорда к Грею, которая именно таковой предстает в произведении О. Уайльда, в экранизации 2009 года переходит в

телесную близость, что, несомненно, способствует потере основной составляющей отношений Дориана и Бэзила.

Во многих экранизациях показана последняя любовь Дориана Грея, но это не более чем художественная выдумка режиссеров и сценаристов. В случае с О. Паркером – это дочь Генри Уоттона, Эмили в исполнении Ребекки Холл. Этот образ является вариацией героинь Оскара Уайльда. Она предстаёт перед читателем не только возлюбленной главного героя, но и карающей силой, которая обрушилась на Генри Уоттона. Он превратил Дориана Грея в бесчувственное чудовище и вынужден смотреть, как его дочь становится пленницей его творчества. Генри Уоттон был теоретиком «нового гедонизма», а Дориан Грей воплотил его идеи в жизнь. Основываясь на этом, переживания Генри Уоттона за судьбу дочери становятся понятными. Такой взгляд на концовку романа интересен, однако он противоречит первоисточнику.

Отступления О. Паркера от сюжета видны в сцене «скитания» Дориана по публичным домам или эпизоде объяснения с Бэзиллом. Суть, идея и иногда даже игра актёров растворялись в невообразимом количестве спецэффектов. Всё (от портрета Дориана Грея до Лондона, изображённого на рубеже XIX–XX веков) заставляет читателя испытать эстетическое наслаждение, однако суть самого романа теряется за счёт богатой визуальной составляющей. Итак, у Паркера получилась история нравственного падения одного прекрасного юноши, но не получилось глубокой философской драмы о том, что красота не может смыть следы порока и существования, которое не приносит пользы обществу.

Рассмотренная экранизация романа «Портрет Дориана Грея» взаимосвязана с первоисточником, дополняет его, но при этом является исключительно новым произведением, что позволяет нам определить ее как киноадаптацию.

На основании всего вышесказанного можно заключить, что рассмотренные в настоящей статье экранизации романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» представляют собой различные варианты интерпретации ключевых идей и тем данного произведения в контексте «горизонта ожидания» зрителей соответствующих эпох. В фильме 1945 года Альберт Левин придаёт большое значение внутреннему миру персонажей и философским аспектам, в то время как в экранной адаптации 2009 года Оливер Паркер делает акцент на визуальной и эмоциональной сторонах, пытаясь наглядно показать, что Дориан Грей – яркий пример человеческой безнравственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ерофеев И.Ю. Оскар Уайльд в критике З.А. Венгеровой // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2013. № 4. С. 133-141.
2. Мартынова Т.И. История зарубежной литературы: от античности до начала XX века. Тольятти: ТГУ, 2017. 100 с.
3. Марусенков В.В. Теория и практика экранизации: опыт реконструкции художественного пространства литературных произведений. М. : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2021. 120 с.
4. Грабазей В.С. Парадокс как литературная концепция О. Уайльда // Язык и культура (Новосибирск). 2015. №18. С. 115-118.
5. Морозова Е.Ю. Дориан Грей: книга или экранизация? // Современный английский язык в лингвистическом, филологическом и лингводидактическом аспектах. 2020. С. 21-25.
6. Уайльд О. Портрет Дориана Грея: роман, повести, рассказы. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. 368 с.
7. Шервашидзе В.В. Западноевропейская литература XX века. М.: ФЛИНТА, 2021. 269 с.

© Семенова М.С., 2024.